

CONFLITS ELEVEURS-AGRICULTEURS EN PERIODE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU TCHAD :

Cas du Logone Oriental

MADIDE Ndingatoloum Silas

*Université de Doba au Département de Géographie
Silasmadide96@gmail.com/ BP : 03 Doba-TCHAD*

MOREMBAYE Bruno

Université de Doba au Département de Géographie

Tatoloum Amane

Université de N'Djaména au Département de Géographie

Résumé

Cet article analyse les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs dans la Province du Logone Oriental, dans un contexte de changement climatique. Il examine les causes profondes de ces tensions, notamment la raréfaction des ressources naturelles, l'extension des terres cultivées, la dégradation des couloirs de transhumance et la faiblesse des mécanismes de régulation. A travers des études de cas récurrents et des témoignages locaux, l'étude met en lumière l'impact croissant du climat sur la cohabitation agropastorale. Des initiatives de médiation, de sensibilisation et de résilience sont explorées, accompagnées de recommandations concrètes pour une gestion durable des conflits. L'article appelle à une réponse intégrée impliquant les autorités locale, les communautés et les partenaires du développement.

Mots-clés : Conflit agropastoral, changement climatique, Logone Oriental, transhumance, gestion des ressources naturelles, médiation.

Abstract

This article examines the recurring conflicts between herders and farmers in Chad's Logone Oriental province within the context of climate change. It explores the root causes of these tensions, including the depletion of natural resources, the expansion of cultivated land, the degradation of transhumance corridors, and the weakness of regulatory mechanisms. Through recent case studies and local testimonies, the study highlights the growing impact of climate on agropastoral coexistence. Mediation, awareness, and resilience initiatives are discussed, along with practical recommendations for sustainable conflict management. The article calls for an integrated response involving local authorities, communities, and development partners.

Keywords : Agropastoral conflict, climate change, Logone Oriental, transhumance, resource management, mediation

Introduction

Au Tchad, comme dans plusieurs pays sahéliens, les relations entre éleveurs et agriculteurs sont historiquement marquées par une forme de complémentarité économique et sociale. Toutefois, ces dernières décennies, cette coexistence a progressivement basculé vers les tensions récurrentes, souvent violentes, menaçant la cohésion sociale et le développement local. Ces conflits bien qu'anciens, prennent une ampleur nouvelle dans un contexte de pression croissante sur les ressources naturelles. Le changement climatique, avec son cortège de sécheresses, de perturbations saisonnières, de raréfaction des pâturages et de point d'eau, accentue cette pression. Il bouleverse les calendriers agricoles et les itinéraires de transhumance, aggravant la compétition pour l'accès aux terres fertiles et à l'eau.

Dans les zones, comme la Province du Logone Oriental, riche en ressources agricoles, mais également traversée par des axes de transhumance, cette situation génère des affrontements de plus en plus entre les agriculteurs sédentaires et les éleveurs transhumants. Ce phénomène, souvent réduit à des lectures ethniques ou communautaires, est en réalité l'expression d'un déséquilibre environnemental, institutionnel et socio-économique, auquel s'ajoute l'absence de politiques publiques adaptées. Cet article se propose d'analyser les causes profondes et les dynamiques actuelles des conflits éleveurs-agriculteurs dans le Logone Oriental, en lien avec le changement climatique, tout en mettant en lumière les initiatives de prévention et les pistes de solutions.

1. Problématique

Dans le Logone Oriental, les effets du changement climatique, tels que raréfaction des ressources, modification des saisons, pression sur les terres, accentuent les tensions entre éleveurs et agriculteurs. La compétition accrue pour l'accès à l'eau, aux pâturages et aux terres cultivables génère des conflits récurrents, mettant en péril la cohésion sociale et la sécurité locale. La problématique centrale est donc : comment le changement climatique contribue-t-il à l'intensification des conflits éleveurs-agriculteurs dans le Logone Oriental ? Et quelles réponses durables peuvent être envisagées ?

L'objectif général de cette étude consiste à analyser les liens entre le changement climatique et la recrudescence des conflits éleveurs et agriculteurs dans le Logone Oriental afin de proposer des pistes de prévention et de gestion durable.

Spécifiquement, cette étude vise à :

- Identifier les manifestations locales du changement climatique ;
- Etudier les dynamiques spatiales et sociales des conflits entre éleveurs et agriculteurs ;
- Evaluer les mécanismes de gestion et de prévention existants ;
- Proposer des recommandations pour une cohabitation pacifique et durable.

1.1. Domaine d'étude

Ce travail s'inscrit dans le domaine de la géographie humaine et environnementale, plus précisément à l'intersection de la géographie des conflits, de la gestion des ressources naturelles et du développement rural. Il touche aussi l'anthropologie sociale et à la gouvernance territoriale dans un contexte de vulnérabilité climatique.

1.2. Justification du choix de thème

Le Logone Oriental est une région à forte activité agro-pastorale, où les ressources naturelles sont vitales mais de plus en plus limitées en raison du changement climatique. Cette pression écologique se traduit par des tensions croissantes entre éleveurs et agriculteurs, qui revendiquent l'accès aux mêmes espaces et ressources. Comprendre les logiques de ces conflits, leurs climatiques et socio-économiques, ainsi que les réponses locales, est essentiel pour prévenir l'escalade de la violence, favoriser la paix communautaire et appuyer les politiques d'adaptation. Cette étude se veut ainsi pertinente à la fois scientifiquement et opérationnellement.

1.3. Cadre théorique et contextuel

1.3.1. Cadre théorique

Le cadre théorique de cette étude s'articule autour de plusieurs concepts clés issus des sciences sociales et de l'environnement :

- **Théorie des conflits environnementaux** : Selon cette théorie, les tensions entre groupes humains, comme les éleveurs et les agriculteurs, sont exacerbés par l'accès limité aux ressources naturelles en particulier lorsque celles-ci sont vulnérables aux changements climatiques. Cette approche permet de comprendre comment la compétition pour l'eau, les terres agricoles et les pâturages peut devenir un vecteur de conflits intergroupes (Homer-Dixon, 1999).
- **Théorie des biens communs et de la gestion partagée** : l'approche des biens communs, telle que développée par Elinor Ostrom, explore les mécanismes de gestion collective des ressources naturelles partagées, comme l'eau ou les terres de pâturage, dans un cadre décentralisé et

coopératif. Cette théorie sera utilisée pour analyser comment les communautés locale gèrent leurs espaces communs et les conflits qui en découlent.

- **Model de résilience écologique** : La résilience écologique, dans le contexte du changement climatique, renvoie à la capacité des communautés et des écosystèmes à s'adapter aux perturbations tout en maintenant leur fonctionnalité. Les éleveurs et les agriculteurs dans le Logone Oriental peuvent être étudiés à travers ce modèle pour voir comment ils réagissent aux nouvelles dynamiques climatiques.
- **Théorie du changement climatique et des conflits socio-environnementaux** : les études sur les liens entre le changement climatique et les conflits environnementaux, notamment ceux liés aux ressources naturelles, seront mobilisées pour analyser la situation spécifique du Logone Oriental, où les pressions climatiques deviennent de plus en plus importantes.

1.3.2. Cadre contextuel

Le Logone Oriental, situé dans le Sud du Tchad, est une Province marquée par une économie principalement agropastorale, où la coexistence entre éleveurs et agriculteurs est historique. La Province du Logone Oriental couvre une superficie de 28035 km² où réside une population de 796 453 habitants soit une densité qui passe de 15,7 en 1993 à 28,4 habitants au km² (RGPH₂ 2009). Elle est localisée entre 7°20' et 9°10' de latitude Nord, et 15°20' et 17°15' de longitude Est et est limitée au Nord par la Tandjilé, à l'Est par le Mandoul, au Sud par la RCA, à l'Ouest par le Cameroun et le Mayo-Kebbi ouest, et au Nord-Ouest par le Logone occidental. Celle-ci est donc subdivisée en six Départements qui sont Kouh-Est, Kouh-Ouest, Monts de Lam, Pendé, Nya-Pendé et Nya (cf, figure 1).

Figure 1 : Localisation de la Province du Logone Oriental

Cependant, ces dernières années la région fait face à de graves changements climatiques, tels que la baisse de précipitations, la dégradation des sols et l'augmentation des températures. Ces phénomènes impactent directement les conditions de vie des populations locales, modifiant les cycles agricoles et les pratiques pastorales. Le changement climatique amplifie les tensions déjà existantes entre ces deux groupes. Les éleveurs, dont les pratiques sont dépendantes des déplacements saisonniers et de l'accès aux pâturages, voient leurs routes de transhumance se réduire. D'un autre côté, les agriculteurs voient leur terrain réduits par l'avancée des terres cultivées et de l'urbanisation. Cette compétition pour les ressources naturelles telles que, terres arables, eau et pâturages, crée des conflits, sans régulation adéquate, risquent d'intensifier les violences. Les réponses locales sont souvent insuffisantes et fragmentées, ce qui accentue les tensions. Les autorités locales, en manque de ressource et de formation, peinent à instaurer une gestion participative de ressources naturelles. Dans ce contexte, il devient crucial d'identifier les mécanismes de résolution de conflits déjà existants et d'explorer de nouvelles pistes pour favoriser une cohabitation pacifique.

2. Méthodologie

L'étude adopte une approche qualitative et spatiale, combinant plusieurs méthodes de collecte et d'analyse des données pour une compréhension approfondie des dynamiques sociales et écologiques des conflits. L'objectif est de recueillir des informations pertinentes sur les causes des conflits, leur évolution et les réponses locales.

2.1.Zone d'étude

La Province du Logone Oriental, situé au Sud du Tchad, est caractérisée par une diversité ethnique et une coexistence historique entre communautés agricoles sédentaires et éleveurs transhumants. Cependant, les perturbations climatiques, telles que la variabilité des précipitations et l'augmentation des températures, ont entraîné une pression accrue sur les ressources naturelles, perturbant les équilibres traditionnels et exacerbant les tensions entre les communautés. En parallèle, le pastoralisme y est largement pratiqué, avec une importance population de bovins, ovins et caprins. Plusieurs axes de transhumance traversent la Province. Cette étude concentrera sur plusieurs localités du Logone Oriental, une région au Sud du Tchad où cohabitent éleveurs et agriculteurs. Le choix des zones spécifiques se basera sur la fréquence et l'intensité des conflits identifiés par les autorités locales, les ONG et les rapports de terrain.

2.2. Les techniques de collecte des données

Les techniques de collecte des données sont effectuées à travers des entretiens semi-directifs, de focus groups, de l'observation directe des dynamiques d'occupation de l'espace et les interactions entre les groupes et aussi l'analyse documentaire. Le traitement de ces données ainsi collectées a permis de mener une analyse thématique des entretiens pour faire ressortir les facteurs déclencheurs et mode de gestion des conflits. La cartographie des zones de tension à partir des données collectées nous a permis la mise en relation entre les variations climatiques locales et la fréquence des conflits.

3. Résultats

3.1. Identification et description des facteurs climatiques aggravants

L'étude mettra en évidence plusieurs éléments liés au changement climatique qui exacerbent les tensions entre éleveurs et agriculteurs. Elle permettra de mettre en lumière l'impact spécifique du changement climatique sur les ressources naturelles dans le Logone Oriental. Parmi les facteurs identifiés, on a :

➤ Variation des précipitations et assèchement des pâturages

L'analyse des tendances climatiques sur plusieurs décennies montrera que la période de sécheresse devient plus longue et plus intense, réduisant ainsi la quantité de fourrage disponible pour les animaux. En conséquence, les éleveurs sont contraints de parcourir de plus grandes distances, empiétant sur les zones agricoles, ce qui génère des conflits. Les périodes de sécheresse plongée réduisent également les rendements agricoles, forçant les agriculteurs à s'installer dans les zones habituellement utilisées par les éleveurs.

➤ Réduction des points d'eau et privation d'accès

L'assèchement des sources d'eau comme les puits, les rivières et les marigots, essentiel pour l'irrigation des cultures et l'abreuvement du bétail, accentue la compétition pour ces ressources vitales. Les éleveurs sont souvent les premiers affectés, car leurs troupeaux ont besoin de plus d'eau pendant la saison chaude. Les conflits éclatent notamment lors de la saison sèche, lorsque les éleveurs et les agriculteurs se disputent l'accès à des points d'eau limités.

➤ Changement dans les saisons agricoles et pastorales

Les variations dans les dates de semis et de récolte ainsi que les déplacements des éleveurs sont influencées par des changements climatiques. Les agriculteurs, dont les activités dépendent fortement des cycles saisonniers, se trouvent déstabilisés par des saisons de culture irrégulières, tandis que les

éleveurs, confrontés à des conditions climatiques imprévisibles, doivent ajuster leurs déplacements, parfois au détriment des terres agricoles.

3.1.1. Réduction des ressources disponibles

Le changement climatique entraîne une baisse de la fertilité des sols, une diminution de la disponibilité en pâturages, une raréfaction des points d'eau et une recrudescence des maladies animales créant une pression accrue sur les ressources naturelles.

3.1.2. Impacts socio-économiques

La dégradation des conditions agroclimatiques affecte la sécurité alimentaire et les revenus des populations rurales, intensifiant la concurrence pour les ressources et augmentant les risques de conflits.

3.2. Dynamiques des conflits éleveurs-agriculteurs

Cette étude analyse les dynamiques des conflits éleveurs-agriculteurs à travers les causes structurelles et manifestations de ces conflits.

3.2.1. Causes structurelles des conflits

Les affrontements entre éleveurs et agriculteurs résultent de la compétition pour les ressources naturelles, de la dévastation des cultures par les troupeaux, de l'absence ou du non-respect des couloirs de transhumance et de la faiblesse des mécanismes de régulation.

3.2.2. Manifestations des conflits

Le Tchad, pays sahélien, est confronté à des défis majeurs liés au changement climatique, affectant particulièrement les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Dans la Province du Logone Oriental, les tensions entre éleveurs et agriculteurs se sont intensifiées ces dernières années, exacerbées par la raréfaction des ressources et la compétition pour l'accès à la terre et à l'eau. Cette étude vise à analyser les dynamiques de ces conflits dans le contexte du changement climatique et à proposer des pistes de résolution durable.

Les conflits prennent des formes variées, allant de simples altercations verbales à des affrontements violents impliquant des armes, entraînant des pertes humaines, des destructions de biens et des déplacements de populations. Certains acteurs extérieurs peuvent instrumentaliser ou aggraver les conflits pour des intérêts personnels ou politiques, tandis que l'absence de l'Etat dans certaines zones favorise l'émergence de justice parallèle.

3.3. Caractérisation des conflits

Les conflits entre éleveurs et agriculteurs dans le Logone Oriental prennent plusieurs formes, avec des intensités variables :

✓ Conflits de parcours et intrusions de bétail

Les éleveurs, dont la mobilité est une caractéristique essentielle, doivent traverser des terres agricoles pour accéder à de nouveaux pâturages. Cela crée des affrontements endommagent les cultures. Ces conflits créent des affrontements, notamment lorsque les troupeaux endommagent les cultures. Ces conflits sont particulièrement fréquents pendant la période de transhumance, lorsque les éleveurs déplacent leur bétail d'une région à une autre.

✓ Conflits d'accès aux points d'eau

La compétition pour les points d'eau est l'une des causes principales des conflits, surtout pendant la saison sèche. Les éleveurs ont souvent besoin de plus d'eau pour leurs animaux, ce qui entraîne des affrontements lorsqu'ils accèdent à des sources d'eau souvent situées près des terres agricoles. Les tensions se transforment parfois en violences physiques et en destructions de biens.

✓ Escalade des violences sociales

A un niveau plus grave, certains conflits peuvent aboutir à des actes de violences, des destructions de cultures, des vols de bétail et des conflits armés entre communautés, en particulier dans les zones où la gestion des conflits est défailante. Ces violences peuvent générer des fractures sociales et communautaires durables.

3.4. Mécanisme de gestion des conflits

L'étude mettra en lumière la manière dont les communautés locales, les autorités traditionnelles et les institutions formelles tentent de gérer les conflits, bien que ces mécanismes soient souvent insuffisants ou inefficaces face à l'ampleur des tensions.

• Médiation traditionnelle

Dans de nombreuses communautés, les chefs traditionnels jouent un rôle central dans la résolution des conflits. Ils utilisent des mécanismes de médiation informels fondés sur des accords verbaux et des compromis. Toutefois, ces mécanismes sont souvent limités par l'absence de ressources pour une mise en œuvre efficace et par des rivalités intercommunautaires qui compliquent leur application.

• Rôle des autorités locales et des ONG

Les autorités locales et les ONG mettent en place des programmes de médiation et de dialogue, mais leur portée est souvent limitée. L'insuffisance des infrastructures et des ressources humaines pour gérer les conflits, ainsi que le manque de coordination entre les acteurs, réduit l'efficacité de ces inventions.

- **Système de réglementation foncière**

Les politiques locales de gestion des terres souvent non harmonisées, sont peu adaptées aux enjeux actuels. Les éleveurs et agriculteurs n'ont pas accès égal et sécurisé aux ressources, ce que crée un terrain pour les conflits.

3.5. Impact des politiques publiques et des réponses institutionnelles

3.5.1. Planification territoriale et gestion des ressources naturelles

L'étude met en lumière la manière dont les politiques publiques abordent la question des conflits liés à l'agriculture et à l'élevage dans le contexte de changement climatique. Les politiques de gestion des terres sont souvent inadaptées, fragmentées et manquent de coordination. Les plans d'aménagement du territoire doivent intégrer de manière plus systématique la gestion de ressources naturelles partagées pour limiter les conflits.

3.5.2. Manque de mécanismes de prévention des conflits

Les politiques gouvernementales ne disposent pas toujours de dispositifs de prévention des conflits à long terme. Les réponses à court terme comme interventions militaires ou policières, ne sont souvent qu'une solution palliative, sans solution durable.

3.5.3. Réponses des organisations internationales

Les ONG et organisations internationales apportent des solutions ponctuelles, comme des projets d'accès à l'eau et des formations sur la gestion des ressources naturelles. Cependant, ces initiatives sont souvent limitées en termes de portée géographique et de durabilité.

3.6. Propositions de solutions adaptées et durables

A partir des résultats de l'étude, plusieurs recommandations pratiques sont faites pour résoudre les conflits et favoriser une meilleure coexistence :

- **Réalisation d'une cartographie des ressources naturelles partagées** : Créer une carte interactive des ressources naturelles, des pâturages, des points d'eau et de zones agricoles afin de faciliter une gestion partagée des terres et éviter les zones de conflits.

- **Création de comités mixtes pour la gestion des conflits** : Promouvoir la formation de comités locaux, composés d'éleveurs, d'agriculteurs et d'autorités administratives, pour gérer les conflits de manière collaborative et proactive.
- **Sensibilisation aux pratiques de gestion durable des ressources** : Organiser des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques agricoles et pastorales, ainsi que sur les enjeux du changement climatique pour renforcer la résilience des communautés.
- **Renforcement des mécanismes de médiation formelle et informelle** : Former les autorités locales et traditionnelles à la médiation, en intégrant les nouvelles réalités climatiques dans les négociations pour une gestion pacifique des ressources

4. Discussion

Les résultats de l'étude montrent clairement que les conflits entre éleveur et agriculteurs au Logone Oriental ne sont pas seulement des litiges fonciers classiques, mais s'inscrivent dans un contexte élargi de transformation environnementale, sociale et institutionnelle. Le changement climatique apparaît comme un facteur multiplicateur de tensions, amplifiant les pressions sur les ressources déjà limitées et fragilisant les équilibres traditionnels de cohabitation. La réduction de précipitations, la diminution des pâturages, et l'assèchement des points d'eau modifient les stratégies de mobilité des éleveurs, les amenant de plus en plus à empiéter sur les terres agricoles, ce qui intensifie les conflits. Ce constat rejoint les travaux de nombreux chercheurs africains qui lient la vulnérabilité écologique à l'émergence ou à la récurrence des conflits communautaires. Cependant, depuis plus de trois décennies, l'activité pastorale est soumise à des contraintes climatiques et démographiques engendrant une forte dégradation des paysages naturels (Touré et al. 2017). L'élevage, traditionnellement concentré dans la zone sahéenne, se replie de plus en plus vers le sud du pays, plus particulièrement dans la zone soudanienne, zone longtemps considérée comme favorable au développement des glossines. Par ailleurs, la déliaison croissante entre les mécanismes traditionnels de régulation et les réalités contemporaines fragilise la gestion pacifique des tensions. Les chefs traditionnels, longtemps piliers de la régulation foncière et sociale, sont souvent dépassés par la complexité des enjeux actuels, notamment ceux liés au climat et à la gouvernance foncière. Les interventions des autorités administratives et des ONG, bien qu'utiles restent souvent fragmentées et peu coordonnées. La discussion met aussi en lumière l'absence de cadres légaux clairs sur les droits fonciers des éleveurs et des agriculteurs. La faible intégration des politiques climatiques aux politiques foncières crée un vide juridique que certaines communautés exploitent, accentuant les rivalités. Enfin, les stratégies de résilience identifiées telles que migrations alternées, accords locaux, répartition de ressources,

montrent une capacité d'adaptation locale, mais celle-ci est freinée par le manque de soutien institutionnel et les moyens matériels.

Conclusion

Les conflits entre éleveurs et agriculteurs dans le Logone Oriental sont devenus un phénomène récurrent, révélateur des tensions croissantes liées à l'accès et la gestion des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique. Si ces conflits trouvent en partie leurs racines dans des pratiques anciennes et une pression démographique accrue, ils sont aujourd'hui amplifiés par la variabilité climatique, l'absence de mécanismes de régulation efficaces, et la fragilité des institutions locales. L'analyse menée dans cet article montre que la résolution durable de ce conflit passe par une approche multidimensionnelle : elle doit combiner la délimitation claire des espaces, le renforcement de mécanismes de dialogue, l'adaptation au changement climatique, et la mobilisation de tous les acteurs locaux. Le cas du Logone Oriental illustre la nécessité d'actions urgentes, coordonnées et inclusives pour éviter que ces tensions ne dégénèrent davantage.

La paix sociale et la sécurité alimentaire dans cette région dépendent largement de la capacité des communautés à construire ensemble des solutions durables. L'Etat, les collectivités locales, les organisations de la société civile et les partenaires techniques ont tous un rôle essentiel à jouer pour accompagner ces dynamiques vers une cohabitation pacifique et équitable.

Bibliographie

- Assouma, M., H. et al., 2018. How to better account for livestock diversity and fodder seasonality in assessing the fodder intake of livestock grazing semi-arid sub-Saharan Africa rangelands. *Livestock Science*, 216, 16-23.
- Hessa, C. C. ; al., 2024. Le sylvopastoralisme pour aider à faire face au changement climatique en Afrique de l'Ouest. *INRAE Productions Animals*, 37(4).
- Allaïsem, S., 2022. Vulnérabilité et adaptation agropastorale dans les régions de Mandoul au Tchad. Mémoire de Master, Université de N'Djaména.
- Anougue Tonfack, Bernadine F., Betguiro Ngwaibo, Felix, Haiwe, Bertrand Roger, Nwowe Wanfeo, Tchokolva, Pierre et Wadai, Dominique. 2013. Rapport de l'étude sur la vulnérabilité des communes de la région de l'extrême nord aux effets du changement climatique. Maroua : GIZ.
- Badolo, Mathieu, 2008. Indications sur les incidences potentielles des changements climatiques sur la sécurité alimentaire au Sahel. *Cahiers des changements climatiques*, 6, 9 p.
- Bonfiglioli, Angelo Maliki, 1992. L'agropastoralisme au Tchad comme stratégie de survie. Les dimensions sociales de l'ajustement en Afrique subsaharienne (Document de travail), 11. Banque Mondiale. Bonnet, Bernard et Guibert, Bertrand, 2014. Stratégies d'adaptation aux vulnérabilités du pastoralisme. *Afrique contemporaine*, 249, 37-51.
- Brown, Oli, Hammill, Anne et Mcleman Robert, 2007. Climate change as the "new" security threat: implications for Africa. *International Affairs*, 83 (6), 1141-1154.

Chaib, I. et al, 2024. Synthèse bibliographique sur les zones agroclimatiques, les ressources fourragères ; les caractéristiques du système d'élevage et la production de viande et du lait au Tchad. Bulletin de la recherche agronomique du Bénin, 34(03).

Collectif des Associations des Jeunes de la Province du Logone Occidental, 2024. Conflits éleveurs-agriculteurs préoccupent les jeunes du Logone Occidental. CEFOD Tchad. Coulet, Noël et Coste, Pierre, 1994. Que sait-on des origines de la transhumance en Provence?. Dans J-C Duclos et A., Pitte (dir.), L'Homme et le mouton dans l'espace de la transhumance (p. 65-70). Grenoble : Musée dauphinois et Glénat.

CSAO/OCDE, 2008. Climat, changements climatiques et pratiques agro-pastorales en zone sahélienne (synthèse périodique). GIEC. 2007. Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Genève : GIEC

Gonné, Bernard, Sougnabe Pabame et Ngana, Felix, 2010. Le champ et le bœuf en savane d'Afrique centrale complémentarité, antagonisme ou intégration?. Dans L. Seiny-Boukar et P. Boumard, Savanes africaines en développement: innover pour durer. Garoua: Cirad, 8 p. cirad-00472011

Hellendorff, Bruno, 2012. Changement climatique et conflits agro-pastoraux au Sahel, (Note d'analyse du GRIP, 2 octobre). Bruxelles.

Programme National d'Adaptation au changement climatique (PANA-Tchad). (2009). Rapport sur les prévisions climatiques au Tchad.

Touré, I., et al, 2017. Analyse de la vulnérabilité climatique et environnementale des systèmes agropastoraux dans le Centre Ouest du Tchad. CIRAD.

Nkomwa, Emmanuel Charles, Kalanda, Joshua Miriam, Ngongondo, Cosmo, Monjerezi, Maurice, Chipungu, Felistus, 2014. Assessing indigenous knowledge systems and climate change adaptation strategies in agriculture : A case study of Chagaka Village, Chikhwawa, Southern Malawi. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 67-69, 164-172.

Nori, Michèle, Taylor, Michael et Sensi, Alessandra, 2008. Droits pastoraux, modes de vie et adaptation au changement climatique (Document de travail de l'IMDP). Nairobi.

Ouédraogo, Mathieu, Dembélé Youssouf et Somé, Léopold, 2010. Perceptions et stratégies d'adaptation aux changements des précipitations : cas des paysans du Burkina Faso. Science et Changements planétaires/Sécheresse, 21 (2), 87-96.

Wane, Abdrahmane, Ancy, Véronique, Toure, Ibra, Kâ, Ndiobène Samba et Diao-Camara, Astou (2010). L'économie pastorale face aux incertitudes. Le salariat au Ferlo (Sahel sénégalais). Cahiers Agricultures, 19 (5), 359-365.

Watang Ziéba, Félix. 2015. Les enjeux de la prise en compte des changements climatiques dans les politiques de développement rural dans la région de l'Extrême-Nord Cameroun. Assemblée générale du Codesria, 14.

Watang Ziéba, Félix et Ganota, Boniface, 2011. Territoires agropastoraux et accès à l'eau en milieu sahélien camerounais.